

ESTUDIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN LOS PUNTOS DE ANCLAJE A FORJADO DE UNA SUBESTRUCTURA DE FACHADA VENTILADA

Beñat Arregi Goikolea, División de Construcción Sostenible, Tecnalia
Roberto Garay Martinez, División de Construcción Sostenible, Tecnalia
Alberto Riverola Lacasta, Sección de Física Aplicada, Universidad de Lleida
Daniel Chemisana Villegas, Sección de Física Aplicada, Universidad de Lleida

Resumen: Las fachadas ventiladas son una solución cada vez más utilizada debido a sus buenas prestaciones de durabilidad y eficiencia energética. En estas envolventes, la subestructura que soporta el acabado exterior interrumpe necesariamente la continuidad del aislamiento en los puntos de anclaje sobre la hoja interior. Este estudio analiza el impacto de estos puentes térmicos en la transferencia de calor y el riesgo de condensaciones superficiales, para una fachada ventilada que se instala sobre un edificio existente. El cálculo unidimensional simplificado se compara con simulaciones numéricas mediante elementos finitos, modelando el flujo de calor bidimensional en los frentes de forjado y el flujo de calor tridimensional en los puntos de anclaje a forjado de la subestructura.

Palabras clave: Fachada Ventilada, Anclaje a Forjado, Transferencia de Calor, Puente Térmico, Elementos Finitos, Transmitancia Térmica Lineal, Transmitancia Térmica Puntual, Factor de Temperatura.

INTRODUCCIÓN

La diferencia entre rendimiento energético teórico y real constituye uno de los principales escollos en el camino hacia los edificios de consumo de energía casi nulo. Las fachadas ventiladas ofrecen una solución ventajosa frente a potenciales complicaciones como el sobrecalentamiento o las humedades, pero presentan un punto débil en los anclajes de la subestructura sobre la hoja interior, que al interrumpir necesariamente el aislamiento, constituyen puentes térmicos.

El procedimiento de cálculo simplificado en el Código Técnico de la Edificación (CTE) no contempla el impacto de estos anclajes. En este estudio se analiza la transferencia de calor y el riesgo de condensaciones superficiales en los anclajes de una fachada ventilada que se fijan sobre el frente de forjado de un muro existente.

CASO DE ESTUDIO

Se analiza la aplicación de una fachada ventilada sobre un edificio existente.

Figura 1. La subestructura de la fachada ventilada se fija a los frentes de forjado mediante anclajes de aluminio.

Para el muro original se plantea una construcción genérica de dos hojas de fábrica de ladrillo con cámara de aire intermedia, sin aislamiento térmico, revocado con cemento en su cara exterior y con un

enlucido de yeso como acabado interior. Al apoyar la fábrica sobre los forjados de hormigón armado, estos últimos interrumpen la cámara y quedan expuestos al exterior con la única protección del revoco. Este detalle es un caso muy común de puente térmico.

Para la rehabilitación de esta envolvente se plantea una solución típica de fachada ventilada, fijando la subestructura a los frentes de forjado mediante anclajes de aluminio (Fig. 1). Para el aislamiento se estima una conductividad térmica de 0,03 W/mK.

METODOLOGÍA

Los cálculos se han realizado para el muro existente sin aislamiento y para su rehabilitación con fachada ventilada, considerando cuatro niveles de aislamiento en incrementos de 50 mm en el espesor del aislante.

Inicialmente se ha realizado un cálculo unidimensional simplificado, de acuerdo con la norma ISO 6946 y el Documento de Apoyo DA DB-HE/1 del CTE. Este cálculo no considera el impacto de los frentes de forjado ni los anclajes de la subestructura metálica de la fachada ventilada.

Posteriormente, con el objeto de cuantificar el impacto de los puentes térmicos, se han realizado simulaciones numéricas mediante elementos finitos siguiendo la norma ISO 10211. Para ello se ha empleado el software COMSOL Multiphysics:

- El flujo de calor adicional en los frentes de forjado se ha determinado calculando su transmitancia térmica lineal mediante una simulación bidimensional (Fig. 2 izda.).
- El flujo de calor adicional en los puntos de anclaje a forjado de la subestructura se ha determinado calculando su transmitancia térmica puntual mediante una simulación tridimensional (Fig. 2 dcha.).

Figura 2. Modelización numérica bidimensional de un frente de forjado (izda.), y modelización numérica tridimensional de un anclaje metálico a forjado (dcha.).

Siguiendo el criterio de las normas ISO para cámaras de aire muy ventiladas, se han despreciado las resistencias térmicas del acabado exterior, la subestructura y la propia cámara de aire de la fachada ventilada, y las resistencias superficiales interior y exterior corresponden al aire en calma ($0,13 \text{ m}^2\text{K/W}$). Los modelos se han sometido a temperaturas de contorno de $20 \text{ }^\circ\text{C}$ al interior y $0 \text{ }^\circ\text{C}$ al exterior.

Finalmente, para posibilitar una comparación directa de los flujos de calor obtenidos con los diferentes métodos de cálculo y simulación, se han traducido todos los resultados a su equivalente unidimensional.

Además del impacto en las pérdidas de calor, se ha evaluado también el riesgo de formación de condensaciones o mohos en las superficies interiores, empleando el método del factor de temperatura definido en la norma ISO 13788 y los Documentos de Apoyo DA DB-HE/2 y DA DB-HE/3 del CTE. Los valores obtenidos mediante cálculos y simulaciones se han comparado con los valores límite definidos en el CTE para la zona climática de invierno E (la más severa).

MODELIZACIÓN TÉRMICA

Cálculo unidimensional de la fachada

Según los cálculos unidimensionales, los muros rehabilitados con solución de fachada ventilada cumplen las exigencias del CTE, tanto para evitar condensaciones superficiales (factor de temperatura) como para limitar las pérdidas de calor (transmitancia térmica). Las pérdidas de calor unidimensionales se reducen a medida que aumenta el nivel de aislamiento (Fig. 3 dcha.), aunque la efectividad decrece según aumenta el espesor del aislante (los primeros mm ofrecen un mejor rendimiento energético).

Espesor del aislamiento (mm)	sin aisl.	50	100	150	200
Temperatura superficial interior mínima, θ_{si} (°C)	17,27	19,01	19,39	19,56	19,66
Factor de temperatura de la superficie interior, f_{Rsi}	0,86	0,95	0,97	0,98	0,98
Densidad de flujo de calor a través del modelo (W/m ²)	21,00	7,64	4,66	3,36	2,63
Transmitancia térmica, U (W/m ² K)	1,05	0,38	0,23	0,17	0,13

Tabla I. Resultados del cálculo unidimensional de la fachada.

Figura 3. Factor de temperatura (izda.) y transmitancia térmica (dcha.) en función del espesor de aislamiento, obtenidos mediante cálculo unidimensional de la fachada.

Simulación numérica bidimensional del frente de forjado

Las simulaciones bidimensionales permiten cuantificar las pérdidas de calor adicionales en los frentes de forjado, que constituyen un puente térmico debido a la mayor conductividad del hormigón armado.

Los muros con aislamiento cumplen las exigencias del CTE para evitar condensaciones superficiales. El flujo de calor adicional debido al puente térmico viene dado por la transmitancia térmica lineal (Fig. 4 dcha.). Este valor se reduce drásticamente al incorporar el aislamiento, ya que el aislante pasa por delante de los frentes de forjado, aislándolos así del exterior.

Espesor del aislamiento (mm)	sin aisl.	50	100	150	200
Temperatura superficial interior mínima, θ_{si} (°C)	15,56	18,77	19,27	19,49	19,60
Factor de temperatura de la superficie interior, f_{Rsi}	0,78	0,94	0,96	0,97	0,98
Densidad lineal de flujo de calor a través del modelo (W/m)	57,18	18,45	11,05	7,89	6,14
Transmitancia térmica lineal, Ψ (W/mK)	0,44	0,04	0,02	0,01	0,00

Tabla II. Resultados del cálculo bidimensional del frente de forjado.

Figura 4. Factor de temperatura (izda.) y transmitancia térmica lineal (dcha.) en función del espesor de aislamiento, obtenidos mediante simulación numérica bidimensional del frente de forjado.

Simulación numérica tridimensional del anclaje a forjado

Además del impacto de los frentes del forjado, las simulaciones tridimensionales permiten cuantificar las pérdidas de calor adicionales en los anclajes a forjado, que constituyen puentes térmicos puntuales al interrumpir el aislamiento.

Los muros aislados cumplen las exigencias del CTE para evitar condensaciones superficiales. El flujo de calor adicional de cada anclaje viene dado por su transmitancia térmica puntual (Fig. 5 dcha.). El impacto de este puente térmico se incrementa al aumentar el espesor de aislamiento; este incremento no es lineal, ya que depende de las dimensiones de los anclajes empleados en cada caso.

Espesor del aislamiento (mm)	sin aisl.	50	100	150	200
Temperatura superficial interior mínima, θ_{si} (°C)	-	18,26	18,77	18,86	19,00
Factor de temperatura de la superficie interior, f_{Rsi}	-	0,91	0,94	0,94	0,95
Flujo de calor a través del modelo (W)	-	39,91	25,21	19,76	16,11
Transmitancia térmica puntual, χ (W/K)	-	0,15	0,16	0,20	0,19

Tabla III. Resultados del cálculo tridimensional del anclaje a forjado.

Figura 5. Factor de temperatura (izda.) y transmitancia térmica puntual (dcha.) en función del espesor de aislamiento, obtenidos mediante simulación numérica tridimensional del anclaje a forjado.

RESULTADOS

Se presenta aquí una comparación de los factores de temperatura y las transmitancias térmicas medias, obtenidos mediante los diferentes métodos de cálculo y simulación arriba descritos.

Esesor del aislamiento (mm)	sin aisl.	50	100	150	200
Cálculo unidimensional	0,86	0,95	0,97	0,98	0,98
Cálculo bidimensional, considerando forjados	0,78	0,94	0,96	0,97	0,98
Cálculo tridimensional, considerando forjados y anclajes	-	0,91	0,94	0,94	0,95

Tabla IV. Comparación de factores de temperatura de la superficie interior.

Esesor del aislamiento (mm)	sin aisl.	50	100	150	200
Cálculo unidimensional	1,05	0,38	0,23	0,17	0,13
Cálculo bidimensional, considerando forjados	1,18	0,39	0,24	0,17	0,13
Cálculo tridimensional, considerando forjados y anclajes	-	0,44	0,29	0,23	0,19

Tabla V. Comparación de transmitancias térmicas medias de la envolvente (W/m^2K).

Figura 6. Comparación gráfica de factores de temperatura (izda.) y transmitancias térmicas medias (dcha.), en función del espesor de aislamiento, obtenidos mediante cálculos unidimensionales y simulaciones numéricas.

Riesgo de mohos y condensaciones en la superficie interior

Para la fachada sin aislamiento, el frente de forjado comporta una reducción importante del factor de temperatura (cálculo bidimensional en Fig. 6 izda.), pudiendo acarrear riesgo de formación de mohos en espacios con alta producción de humedad. La incorporación del aislamiento por delante de los frentes del forjado minimiza el impacto de este puente térmico lineal, si bien en este caso son los anclajes puntuales de la subestructura los que reducen el factor de temperatura (cálculo tridimensional en Fig. 6 izda.). Sin embargo esta reducción no compromete el cumplimiento de las exigencias del CTE, incluso para las condiciones más exigentes (clase de higrometría 5 en zona climática E). Esto es debido a que en las fachadas ventiladas el aislamiento se coloca por el exterior de la fábrica de ladrillo, aumentando así la temperatura del sustrato y proveyendo una seguridad adicional. Así pues, para las soluciones con aislamiento, el impacto de los puentes térmicos considerados en este estudio no es relevante en términos de riesgo de condensaciones y mohos en la superficie interior.

Transferencia de calor a través de la fachada

Para hacer posible la comparación directa de las pérdidas de calor, los flujos de calor multidimensionales en los puentes térmicos se han traducido a un flujo unidimensional equivalente, calculando en cada caso la transmitancia térmica media de la envolvente. A este efecto se ha asumido una distancia vertical entre forjados de 3,5 m y una distancia horizontal entre anclajes de 0,9 m.

- En la fachada sin aislamiento, el puente térmico lineal del frente de forjado incrementa en un 12% las pérdidas de calor obtenidas mediante el cálculo convencional (línea punteada en Fig. 6 dcha.). Al incorporar el aislamiento por delante de los frentes de forjado, estas pérdidas adicionales se reducen en gran medida. Así, los resultados de las simulaciones bidimensionales se acercan a los cálculos unidimensionales a medida que aumenta el espesor de aislante.
- Sin embargo, el impacto térmico de los anclajes a forjado solo puede cuantificarse mediante la simulación tridimensional. Esta última resulta en pérdidas de calor adicionales, debido a que los anclajes posibilitan la conducción de calor entre el forjado de hormigón armado y el ambiente exterior. Comparado con el cálculo unidimensional (línea punteada en Fig. 6 dcha.), el incremento en la transmitancia térmica calculado en este estudio es de entre un 16% y un 48%, para espesores de aislamiento de 50 y 200 mm respectivamente.

CONCLUSIONES

En las fachadas ventiladas, la continuidad del aislamiento se interrumpe necesariamente en los puntos de anclaje de la subestructura a la hoja interior. Aunque no presentan riesgo de condensaciones superficiales, estos puentes térmicos pueden causar un incremento en las pérdidas de calor, especialmente a medida que aumenta el espesor de aislamiento.

En rehabilitaciones con fachada ventilada, es común que la subestructura de esta última se fije a los cantos o frentes de los forjados de hormigón armado existentes. Si el impacto de estos anclajes no se tiene en cuenta al realizar los cálculos energéticos, existe el riesgo de sobreestimar el desempeño térmico de la fachada rehabilitada, resultando en una infrutilización de la resistencia térmica del aislamiento y, en último término, un consumo energético superior al previsto.

Para optimizar la viabilidad de las fachadas ventiladas como una solución de bajo consumo energético en rehabilitación, se hace necesario mitigar el puente térmico en los anclajes a forjado. Esto requiere un diseño específico para estos anclajes que considere las solicitaciones térmicas además de las estructurales.

REFERENCIAS

- Código Técnico de la Edificación (CTE). DA DB-HE / 1 Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro de energía. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente. (Febrero 2015)
- Código Técnico de la Edificación (CTE). DA DB-HE / 2 Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro de energía. Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos. (Octubre 2013)
- Código Técnico de la Edificación (CTE). DA DB-HE / 3 Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro de energía. Puentes térmicos. (Mayo 2014)
- UNE-EN ISO 6946:2012. Componentes y elementos para la edificación. Resistencia térmica y transmitancia térmica. Método de cálculo. (ISO 6946:2007)
- UNE-EN ISO 10211:2012. Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Cálculos detallados. (ISO 10211:2007)
- UNE-EN ISO 13788:2002. Características higrotérmicas de los elementos y componentes de edificación. Temperatura superficial interior para evitar la humedad superficial crítica y la condensación intersticial. Métodos de cálculo. (ISO 13788:2001)